

INSTRUCTIONS FOR SOIL SAMPLING

1 REQUIRED EQUIPMENT

- Soil core sampler, spade or earth drill
- Field meter
- A clean plastic bucket or container for mixing basic samples
- Plastic bags or containers to store the sample.
- Waterproof mark or label, marker

2 DETERMINATION OF SURFACE AND SAMPLING DEPTH

- One sample (composite) represents an area of up to 5 ha under the same culture or purpose.
- If the plot is larger than 5 ha, it is necessary to take more composite samples.
- Plots of different uses, relief, type of soil or methods of cultivation should be sampled separately.
- Sampling is done at a depth of 10–25 cm (arable layer).
- For perennial plantings (vineyards, orchards), sampling from the 25–40 cm layer is also recommended, in order to better assess nutrient availability.

- Area up to **5 ha** = **one composite sample**.
- **1 composite sample = 25 basic samples**
- Proportionately determine the number of basic or composite samples for plots of different areas.

3 SAMPLING METHOD

- The **calculated number of basic samples of equal mass is taken from the plot**.
- Core samples are taken in a regular pattern, avoiding places that do not reflect the average soil condition (eg edges, places next to canals, garbage dumps, piles).
- Use a field meter to roughly determine the sampling scheme.
- Core samples are collected in a clean bucket and carefully mixed into the composite sample.
- Separate about **0.5-1 kg from the mixed soil - this is a representative composite sample**

4 MARKING AND SAVING SAMPLES

- Place the sample in a clean plastic bag or container.
- Write on the label: sample code, date, owner, coordinates, name of place/municipality, crop type, sampling depth and sampler name.
- Store the sample at room temperature or ideally in a refrigerator at 4 °C.
- Send the sample to the laboratory as soon as possible.

UPUTSTVO ZA UZIMANJE UZORAKA ZEMLJIŠTA

1 POTREBNA OPREMA

- Sonda, ašov ili bušilica za zemlju
- Terenski metar
- Čista plastična kanta ili posuda za mešanje osnovnih uzoraka
- Plastične kese ili posude za čuvanje uzorka
- Vodootporna oznaka ili etiketa, marker

2 ODREĐIVANJE POVRŠINE I DUBINE UZORKOVANJA

- Jedan uzorak (kompozitni) predstavlja površinu do 5 ha pod istom kulturom, odnosno namenom.
- Ako je parcela veća od 5 ha, potrebno je uzeti više kompozitnih uzoraka.
- Parcele različite namene, reljefa, tipa zemljišta ili načina obrade treba uzorkovati odvojeno.
- Uzorkovanje se vrši na dubini 10–25 cm (oranični sloj).
- Za višegodišnje zasade (vinogradi, voćnjaci) preporučuje se uzorkovanje i iz sloja 25–40 cm, radi bolje procene raspoloživosti nutrijenata.

- Površina do **5 ha** = jedan **kompozitni** uzorak.
- **1 kompozitni uzorak = 25 osnovnih uzoraka**
- Proporcionalno odrediti broj osnovnih odnosno kompozitnih uzoraka za parcele različite površine.

3 NAČIN UZORKOVANJA

- Sa parcele se uzima **izračunati broj osnovnih uzoraka jednake mase**.
- Osnovni uzorci se uzimaju u pravilnom rasporedu, izbegavajući mesta koja ne odražavaju prosečno stanje zemljišta (npr. ivice, mesta pored kanala, smetlišta, gomile).
- Koristiti terenski metar za okvirno određivanje šeme uzorkovanja.
- Osnovni uzorci se sakupljaju u čistoj kanti i pažljivo mešaju u kompozitni uzorak.
- Od izmešane zemlje odvoji oko **0,5–1 kg** – to je **reprezentativni kompozitni uzorak**

4 OBELEŽAVANJE I ČUVANJE UZORAKA

- Uzorak staviti u čistu plastičnu kesu ili posudu.
- Na etiketi napisati: šifru uzorka, datum, vlasnika, koordinate, naziv mesta/opštine, tip useva, dubinu uzorkovanja i ime uzorkivača
- Uzorak čuvati na sobnoj temperaturi ili idealno u frižideru na 4 °C.
- Uzorak dostaviti u laboratoriju što je pre moguće.